

Fauna do Brasil

Boletim mensal

Número 01 - agosto 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18274046

Há pouco mais de dez anos atrás, o então diretor do Museu de Zoologia da USP, Dr. Hussan Zaher, me convidou para “trocarmos ideias” sobre uma demanda que foi sugerida para ele por Abel Packer, do Scielo. A ideia era criar uma lista de espécies válidas da fauna brasileira para servir de base para marcações nas publicações associadas aos Scielo. Desde lá, avançamos muito. Em 2015, no lançamento da busca pública, listávamos cerca de 116 mil espécies nominais e hoje já atingimos mais de 134 mil espécies válidas, com dados adicionais sobre sua classificação, taxonomia e biologia. Enquanto alimentamos o sistema com espécies descritas anualmente, discute-se como tornar o CTFB ainda mais informativo. Vislumbramos a inclusão de chaves de identificação, imagens, dentre outros novos recursos. O serviço que prestamos à comunidade científica, leiga e governamental do país é enorme e nossa presença certamente será mais e mais robusta em diferentes ações dessas comunidades. Mas tudo isso não seria possível sem a contribuição de cada um dos pesquisadores envolvidos. Um trabalho de Formicidae (kkk) não termina e representa o que há de mais colaborativo em ações da Academia e Estado. Por isso, o CTFB é um projeto aberto à colaborações adicionais. Começamos esse boletim com o intuito de transmitir informações sobre o projeto para todos os envolvidos. A princípio, sua produção será mensal. Espero que atenda a demanda de todos os envolvidos. Sugestões e críticas são sempre bem vindas!

O CTFB

O CTFB foi idealizado por zoólogos, com apoio institucional e recursos do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do governo federal do Brasil. Portanto, o CTFB é uma iniciativa financiada pelo recurso público. O envolvimento dos pesquisadores associados gera um banco de dados de fundamental importância para instituições federais, estaduais e municipais, além de atender às demandas da pesquisa científica e da população em geral. Políticas públicas, ações do Estado, pesquisas científicas, em diversas áreas (e.g., ambiental, agricultura, turismo, medicina) são positivamente influenciadas por nosso trabalho e, por isso, o compromisso com a manutenção do catálogo é fundamental e deve ser profundamente valorizado pelos envolvidos.

O CTFB no Congresso de Zoologia

PRESTIGIE!

A diversidade animal no Brasil: o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB)

Dia 2 de março de 2026

- 15:45 – 16:05** - Abertura “O CTFB: passado-futuro”
- 16:10 – 16:30** - “O desafio de criar uma lista dinâmica de Hexapoda brasileiros”
- 16:35 – 17:00** - “CTFB, Chordata e conservação animal”
- 17:15 – 17:35** - “Insetos aquáticos: dez anos no CTFB”
- 17:40 – 18:00** - “Cnidaria no CTFB”
- 18:00-18:30** - Discussão: o futuro do CTFB

O CTFB é a lista oficial do Estado brasileiro

Por muito tempo, desde o lançamento, o CTFB foi mantido em funcionamento graças à infraestrutura do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Foi por isso que não desaparecemos por completo pois o CTFB não recebeu nenhum aporte financeiro para sua manutenção desde então (por volta de 2015-2016). O sistema ficou defasado, os pesquisadores perderam o interesse, a lista foi gradativamente ficando desatualizada. Por volta de 2019, os coordenadores de táxons superiores do CTFB iniciaram o processo de recuperação do sistema, com o apoio da equipe coordenadora da FLORA e FUNGA do Brasil, em especial da Dra Rafaela Campostrini. Aos poucos, o CTFB foi recuperando e ampliando sua equipe a qual consta com mais de 800 pesquisadores. Recentemente, o CTFB foi incorporado à infraestrutura de biodiversidade do JBRJ, estando hoje alocado na Amazon Web Services (AWS). Apoio financeiro recente, decorrente de um projeto FUNBIO-MMA, ainda em andamento, permitiu a atualização e melhoria do sistema online (coordenado pela COPPETEC-UFRJ). Em 22 de maio de 2024, uma portaria do MMA designou o JBRJ como mantenedor das listas taxonômicas oficiais do Programa de Gestão e Dados sobre biodiversidade do MMA (PORTARIA GM/MMA Nº 1.070), na qual se inclui o CTFB. Na prática, qualquer sistema do MMA que utilize nomes científicos de animais deverão usar como referência o CTFB. Esse é mais um fator importante para mantermos as listas atualizadas, inclusive com sinônimas, espécies exóticas e domesticadas. Ninguém melhor do que os especialistas em táxons específicos para realizar essa função!

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-1.070-de-22-de-maio-de-2024-561313284>

In memoriam: André Morgado Esteves

André Morgado Esteves nasceu em 18 de agosto de 1970 e foi um nematologista de destaque no Brasil, falecido, recentemente, em 30 de abril de 2025. André iniciou seus estudos na área focando na ecologia dos nematóides marinhos de vida livre durante a sua formação acadêmica e após se tornar professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, em 2006, passou a concentrar suas pesquisas na taxonomia do grupo. Em 2016, começou a se dedicar ao uso de espécies terrestres como indicadores de condições ambientais na Caatinga, mas sempre mantendo sua produção na área da taxonomia de espécies marinhas de vida livre.

A: *Cornurella veronicae* Da Silva et al. 2017 e B: *Spinonema spirale* Lazarrabal et al. 2019.

No Brasil, a taxonomia dos nematóides marinhos de vida livre teve início com

os trabalhos do alemão Sebastian Bastian Gerlach na década de 50, do século XX. Este autor descreveu centenas de espécies para as regiões costeiras de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Espírito do Santos a convite da Universidade de São Paulo. Após sua passagem pelo país, os trabalhos taxonômicos cessaram por aqui e se reiniciaram no início do século 21, através dos trabalhos do grupo de pesquisa em Nematologia liderado pela Profa. Verônica Fonseca Genevois, da Universidade Federal de Pernambuco. Verônica foi orientadora de mestrado de André Esteves e após seu falecimento precoce, André passou a coordenar o Laboratório de Nematologia da UFPE.

As primeiras descrições feitas por André datam de 2007 e após essas descrições dezenas de outras espécies de nematóides marinhos brasileiros foram descritas por ele em colaboração com diversos coautores brasileiros e estrangeiros. Dentre as suas contribuições, duas delas se referiam a proposta de dois gêneros novos (*Cornurella* e *Spinonema*) e oito outras espécies pertencentes à classe Chromadorea foram redescritas. Dados do Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira indicam a ocorrência de 191 espécies válidas de nematóides marinhos de vida-livre que possuem o Brasil como a localidade-tipo, dentre essas 1/3 correspondem as espécies descritas por André e seus colaboradores. Sua contribuição para o CTFB é enorme, já que André é o sexto nematólogo mais prolífico na descrição de espécies de vida-livre no Brasil, ficando atrás somente de importantes pesquisadores internacionais (veja gráfico ao lado).

As espécies descritas por André ocorrem nos ambientes marinhos dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe, sendo a grande maioria destas espécies encontradas na Plataforma Continental. Nesse caso, os espécimes descritos foram oriundos de campanhas oceanográficas de levantamento da biodiversidade realizadas em diferentes habitats das margens continentais e de bacias oceânicas, sob responsabilidade da PETROBRAS.

Em 2013, André se tornou coordenador do filo Nematoda no CTFB e contribuiu para a adição de aproximadamente 400 espécies de nematóides de vida livre que ocorrem no Brasil. Em 2024, tive a honra de ser convidada por André para fazer parte do CTFB auxiliando na revisão de informações já inseridas no catálogo e prosseguir com novas adições. E desde de sua passagem assumi seu legado como coordenadora do grupo e André passou a ser o coordenador *in memoriam*. Essa é uma bela homenagem a quem dedicou grande parte da sua

vida ao estudo desse filo tão diminuto de animais. Além da sua enorme contribuição para o levantamento da biodiversidade de nematóides marinhos brasileiros, André teve uma enorme importância na formação de recursos humanos, orientando e coorientando diversos trabalhos taxonômicos e ecológicos de graduação (08) e pós-graduação (mestrado - 19 e doutorado - 11), alguns desses alunos se tornaram nematólogos graças ao incentivo e acolhimento de André.

A nematologia brasileira orgulha-se enormemente de André e sempre sentirá a ausência de seu sorriso em nossas vidas. Que o seu legado científico perdure e inspire novos nematologistas, para que conheçam o belo caminho acadêmico e humano trilhado por este notável pesquisador.

Tatiana F. Maria (Sua eterna aluna e admiradora!)

Resenhas

Santos APM, Dumas LL, Henriques-Oliveira AL, Souza WRM, Camargos LM, Calor AR, Pes AMO (2020) Taxonomic Catalog of the Brazilian Fauna: order Trichoptera (Insecta), diversity and distribution. *Zoologia* 37: e46392.

O artigo apresenta um levantamento detalhado da fauna brasileira de Trichoptera, com 796 espécies registradas até 2019, das quais 68% são endêmicas. Trata-se de insetos aquáticos conhecidos como 'friganas' ou 'caddisflies', cuja fase larval vive em ambientes de água doce, sendo importantes bioindicadores e componentes de ecossistemas lóticos. O principal destaque é a consolidação do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, uma base de dados pública e atualizável, que organiza informações por bioma, estado e região hidrográfica.

Com base em estimadores estatísticos, os autores prevêm mais de 1.580 espécies no país, evidenciando que a diversidade conhecida representa apenas metade da fauna real. A produção taxonômica nacional no grupo cresceu notavelmente nas últimas décadas. A Mata Atlântica e a Amazônia concentram a maior riqueza, com alto endemismo, especialmente na primeira.

O estudo apresenta uma contribuição sólida à sistematização da biodiversidade. Reforça a importância de novos inventários, da capacitação de especialistas e da conservação de habitats ainda subexplorados no território brasileiro.

Atualização em Agosto 2025

N espécies	134.582
Arthropoda: 109145	Nemertea: 39
Chordata: 12300	Acoelomorpha: 33
Mollusca: 3673	Chaetognatha: 25
Platyhelminthes: 2410	Nematomorpha: 23
Annelida: 1838	Onychophora: 23
Nematoda: 1606	Entoprocta: 17
Cnidaria: 838	Pentastomida: 17
Rotifera: 678	Ctenophora: 14
Porifera: 654	Echiura: 7
Bryozoa: 536	Hemichordata: 7
Echinodermata: 369	Kinorhyncha: 5
Tardigrada: 105	Phoronida: 4
Gastrotricha: 89	Brachiopoda: 3
Acanthocephala: 72	Priapulida: 1
Sipuncula: 49	Placozoa: 1-
	Loricifera: 1

Oficinas do CTFB

As oficinas técnicas mensais do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) têm como objetivo principal capacitar coordenadores e pesquisadores quanto ao uso adequado do sistema, assegurando a padronização e a integridade dos dados taxonômicos inseridos na plataforma. Esses encontros, realizados na última segunda-feira de cada mês, abordarão de forma prática e objetiva os seguintes tópicos:

- Visão geral do sistema CTFB : estrutura, finalidade e principais funcionalidades;
- Cadastro de novos táxons : critérios para inclusão de nomes científicos, categorias taxonômicas e status nomenclatural;
- Preenchimento de registros taxonômicos : campos obrigatórios, uso correto de referências e boas práticas de anotação no CTFB;
- Gerenciamento de problemas comuns : identificação e solução de erros de digitação, duplicidades e conflitos de autoria;
- Sinonímia taxonômica : diretrizes para vinculação de sinônimos, validação de nomes aceitos e gestão de combinações nomenclaturais;
- Tira-dúvidas e suporte técnico : espaço para discussão de casos específicos trazidos pelos participantes.

As Oficinas do CTFB visam promover a qualidade e a confiabilidade do conteúdo taxonômico disponibilizado pelo Catálogo, além de fomentar o engajamento da comunidade científica na curadoria colaborativa da fauna brasileira.

CALENÁRIO DAS OFICINAS

Horário: das 9:00h às 11:00h

Link fixo: <https://meet.google.com/ifx-nhbu-ict>

Mês	Data da Oficina
Agosto	25 de agosto de 2025
Setembro	29 de setembro de 2025
Outubro	27 de outubro de 2025
Novembro	24 de novembro de 2025
Dezembro	29 de dezembro de 2025
Janeiro	27 de janeiro de 2026
Fevereiro	24 de fevereiro de 2026

Tops do mês

Todos os meses traremos os pesquisadores que mais realizaram edições no sistema. Essa não é uma medida 100% justa devido a enorme variação no número de espécies brasileiras por grupo, mas prometemos que vamos explorar outras "métricas" (ARGH - acho que poucos curtem esse termo). Esse mês somamos os últimos 3 meses (cerca de 90 dias e ordenamos por esse valor. Parabéns e muito obrigado aos "tops"- e a todos os pesquisadores que estão imbuídos nessa tarefa imensa que é criar uma lista atualizada e dinâmica de animais brasileiros!

Nome	3 meses.	12_meses	total_geral
Michel P. Valim	130290	383610	1853160
Geane Brizzola	24738	125484	136908
Rodrigo Antunes Caires	14154	102494	222544
Eduardo Carneiro	12006	49634	398544
Higor Daniel Rodrigues	11388	26256	28236
Rafael B. de Moura	9555	14784	115017
Adelita M. Linzmeier	9176	37444	194916
Luiz Roberto Malabarba	8178	34944	37572
Antonio Brescovit	7203	11912	11952
Vinicius de A. Bertaco	7191	7293	7353

INSTITUTO NACIONAL DE
COLEOPTERA

por Fernando Vaz-de-Mello

É com grande satisfação que anunciamos a aprovação definitiva do Instituto Nacional de Coleoptera (INCol) no âmbito do edital de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) promovido pelo CNPq. A proposta, construída de forma colaborativa por uma ampla rede de especialistas em taxonomia, ecologia, conservação e bioeconomia, foi contemplada, marcando o início de uma nova fase para a pesquisa com coleópteros no Brasil.

O INCol nasce com o propósito de impulsionar a pesquisa, a inovação e a divulgação científica em torno do maior grupo de animais do planeta: os besouros. Com quase meio milhão de espécies descritas, os coleópteros representam cerca de 40% de todos os insetos e desempenham papéis ecológicos e econômicos essenciais. O INCol atuará sobre três eixos principais: taxonomia e curadoria de coleções científicas; Ecologia e conservação da biodiversidade; e espécies de importância econômica para agropecuária, florestas e saúde pública.

O INCol é formado por uma ampla rede: 78 pesquisadores(as), incluindo profissionais da gestão e do apoio técnico, membros de comitês consultivos nacionais e internacionais, e curadores de coleções científicas. A proposta reúne representantes de 50 instituições – 40 brasileiras, em 17 estados, e 10 estrangeiras, em países como Alemanha, Austrália, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, México e Reino Unido, entre outros.

O INCOL irá trabalhar em direta colaboração e integração com o CTFB. Esse modelo de interação deverá demonstrar a sua importância e importância com outros sistemas taxonômicos zoológicos.

Fauna em foco

Pelocoris politus Montandon, 1895

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Autores: Ribeiro JR, Rodrigues HD, Barbosa JF

Local: córregos com folhagens e raízes submersas
Alimentação: pequenos vertebrados e invertebrados
Endêmico: não
Importância: ecológica, predador
Habilidade: saliva com toxina

<http://fauna.brig.gov.br/>

Neocarus simmonsii Bernardi, Zampaulo & Oliveira, 2020

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Autores: Bernardi LFO, Araújo MC

Local: solo de cavernas e do seu meio externo
Alimentação: esporos de fungos, pólen, etc
Endêmico: sim, restrito ao quadrilátero ferrífero
Importância: reciclador de matéria orgânica
Habilidades: cresce mesmo após a fase adulta, regenera apêndices perdidos

<http://fauna.brig.gov.br/>

Divulgue seu grupo nas figurinhas! Envie fotos para nosso email

(faunadobrasilctfb@gmail.com) com as informações necessárias (Local, alimentação, etc)

Melhorias do sistema

por Michel Valim

Nos últimos meses, o sistema do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) passou por importantes atualizações, ampliando a precisão, usabilidade e integração dos dados disponíveis sobre a fauna brasileira. Entre as melhorias, destaca-se a inclusão de ferramentas para registrar espécies exóticas e invasoras com sinalizações específicas e links ao Instituto Horus, além de ajustes no mapa que permitem indicar distribuições introduzidas por unidade federativa. A consulta pública foi significativamente aprimorada, com novo campo de busca por nome completo do táxon e reorganização visual para facilitar a navegação. Também foram suprimidas informações irrelevantes para táxons supraespecíficos, como origem e endemismo, tornando a visualização mais objetiva. Oceanos, mares e regiões marinhas foram adicionadas no campo de distribuição de espécies não endêmicas. Organismos simbiotes agora aparecem listados por categoria (ex. ectoparasito, comensal, endoparasitoide, epibionte, etc.) na página de seus hospedeiros.

A apresentação dos nomes científicos foi padronizada, corrigindo falhas relacionadas a subgêneros e espaçamentos entre epítetos. Agora, o sistema exibe de forma clara e completa os nomes válidos e suas sinonímias, garantindo maior precisão taxonômica. O salvamento automático após cada alteração passou a ser implementado, com a adição de um botão de reversão que substitui a função de cancelar. Além disso, a data de atualização dos grupos taxonômicos passou a considerar o nível mais inferior modificado, corrigindo distorções anteriores.

Por fim, os *web services* da Fauna foram atualizados para integração com sistemas como SALVE, com novas sinalizações para espécies listadas na CITES e categorias de ameaça. Foi criada uma página com estatísticas gerais do sistema e implementadas automações no preenchimento de campos como endemismo e origem.

Essas melhorias reforçam o compromisso do CTFB com a qualidade e a transparência das informações, consolidando o sistema como uma ferramenta de referência nacional na gestão e disseminação do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira.

Contatos, dúvidas, sugestões, submissões envie mensagem para faunadobrasilctfb@gmail.com

Esse número foi criado pelo Walter Boeger e Michel Valim,

Contribua para o próximo número.

DOI: 10.5281/zenodo.18274046